

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 2 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 2

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-2>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanzar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanzar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)
Ma'mun Universiteti NTM

FILOLOGIYA

1. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ СРАВНЕНИЙ КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	8
2. Murodov G‘ayrat Nekovich EPOS VA ROMAN: ADABIY-BADIY BOG‘LANISHLAR.....	13
3. Чупонов Отаназар Отажонович РУКОПИСНЫЕ КНИГИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК.....	20
4. Худайбергенова Умида Комилджановна СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭРГОНОМОВ.....	26
5. Pardayeva Sojida Ahmatovna WHAT IS PRAGMALINGUISTICS IN LINGUISTICS?.....	34
6. Зеленина Тамара Ивановна, Тойкина Ольга Владимировна МНОГОЯЗЫЧИЕ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ.....	39
7. Tursunbaeva Gulruh Mukhametovna SELECTED FEATURES OF FILM TRANSLATION AS THE KEY ISSUE IN ACQUIRING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE.....	45
8. Gadoyeva Mavlyuda Ibragimovna INSON TANA A‘ZOLARI HAQIDAGI TOPISHMOQLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	51
9. Маркин Владимир Васильевич, Маркина Полина Владимировна СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ.....	58
10. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ МЕТАФОР КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	64
11. Абдиева Камола Аслидин кизи ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА.....	70

IQTISODIYOT

1. Xaydarov Ixom To‘xtayevich SUG‘URTA SOHASIGA OID TERMINLAR TAHLILI.....	76
2. Кипкеева Асият Магомедовна ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ.....	81
3. Annazarova Barno Rustamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINI RO‘YHATGA OLISH JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH HOLATINING TAHLILI.....	86

PEDAGOGIKA – PSIXOLOGIYA

- 1. Ибраимов Холбой Ибрагимович**
ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ МУАММОЛАРИ ВА
РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....92
- 2. Urazbaeva Dilbar Abdullaevna**
SUT BEZI SARATONI TASHXISLI BEMORLARDA KASALLIKKA MUNOSABAT TIPI
NAMOYON BO‘LISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....97
- 3. Kalandarova Madina Bahadirovna**
PERINATAL PSIXOLOGIYADA PSIXODIAGNOSTIK METODIKALARNI QO‘LLASH....105
- 4. Хазова Светлана Абдурахмановна, Рукавишников Дина Рафаиловна**
СВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....111
- 5. Jumaniyazova Imira Kamiljanovna**
INSULT KASALLIGINING TIBBIY - PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING NAZARIY
VA AMALIY TAHLILI.....117
- 6. Sadikova Umida Botirovna**
QANDLI DIABET KASALLIGI TASHXISI QO‘YILGAN BEMORLARNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....123
- 7. Парфёнова Татьяна Вячеславовна**
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОСВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО
МАКРОСОЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ.....128
- 8. Kasimova Xulkar Atabayevna**
NOGIRONLIGI BO‘LGAN TALABALARNING KOPING STRATEGIYALARI
BO‘YICHA OLINGAN NATIJALARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI.....132
- 9. Силина Елена Алексеевна, Крюкова Татьяна Леонидовна**
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИЯХ ПАРТНЕРОВ.....138
- 10. Jumaniyozova Nasiba Ramatillayevna**
AUTIST BOLALAR BILAN ISHLOVCHI MUTAXASSISLARDA PSIXOLOGIK
STRESSNING NAMOYON BO‘LISHI.....144
- 11. Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna, Fozilova Sabohat Nodir qizi**
PEDAGOGLARDA KASBIY ZO‘RIQISHNI NAMOYON BO‘LISHI VA UNI
KORREKSIYASI.....149
- 12. Qurbonova Shaxloxon Bahodirovna**
GENDER IJTIMOIVLASHUV TUSHUNCHASI VA DIFFERENSIAL FARQLARNING
O‘ZIGA XOSLIGI.....155

TIBBIYOT

- 1. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich, Bakhtiyarova Aziza Maqsudbekovna**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF PEPTIC ULCER DISEASE IN ELDERLY RESIDENTS
OF THE KHOREZM REGION.....161
- 2. Назарова Малохат Бердибаевна, Адилбеква Дилором Бахтиёровна**
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА МАТЕРИ НА СОСТОЯНИЕ
ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА.....166

TARIX

- 1. Mustafa Demirci**
THE GREAT SCHOLAR OF THE MAMUNIDS PALACE: ‘ABU SAHL ISĀ B. YAḤYĀ AL
MASĪNĪ, THE TEACHER OF IBN SĪNA AND BĪRUNĪ, AND HIS UNDISCOVERED
SCIENTIFIC HERITAGE.....172
- 2. Нодира Кадамовна Нуруллаева**
ГОСУДАРСТВО МАЪМУНИДОВ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.....184
- 3. Лухманова Зарина Талибовна**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОДИКА РАСЧЕТА.....191
- 4. Ashirov Adhamjon Azimbayevich, Karimov Umrbek Davronbekovch**
O‘ZBEK XALQINING EKIN-TIKINCHILIK MAROSIMLARIDA DINIY VA MILLIY
QADRIYATLAR SIMBIOZI.....209
- 5. Matkarimova Sadokat Maksudovna**
XX ASR OXIRI – XXI ASR BOSHLARIDA TAOMLANISH MADANIYATI
TARAQQIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....215
- 6. Masharipova Gularam Kamilovna**
ABU RAYHON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINO ASARLARINING XORIJDIFI
NUSXALARI HAQIDA.....220
- 7. Ғайбулла Бобоёрв Боллиевич, Шоҳрухмирзо Исмоилов Закиржон ўғли**
АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ “ОСОР УЛ-БОҚИЙА” АСАРИДАГИ ЎҒУЗ ТУРКЛАРИ
БОШҚАРУВЧИЛАРИНИНГ УНВОНИ “ХОНУВТА”МИ ЁКИ “ЖАБҒУЙА”?.....231
- 8. Abdalov Umidbek Matniyazovich, Pulatov Muhridin**
XORAZMSHOHLAR DAVLATIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLARGA OID
BA’ZI MASALALAR.....236
- 9. Egamberdieva Nigora Azadovna**
O‘ZBEKISTONDA DAVLATCHILIK SHAKLLANISHINING OMILLARI VA TARIXIY
ILDIZLARI.....242
- 10. Davlatova Saodat Tilovberdiyevna, Matkarimova Nazokat Maksudovna**
МАЪМУНИЙ ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВЛАТИНИНГ “ОЛТИН ДАВРИ”
ВА МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ ОЛИМЛАРИНИНГ МУСИҚА ИЛМИ
СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ.....249

Маркин Владимир Васильевич,

Алтайский государственный педагогический университет

Барнаул, Россия

E-mail.: markin_vv@altspu.ru

Маркина Полина Владимировна,

Алтайский государственный педагогический университет

Барнаул, Россия

E-mail.: markina_pv@altspu.ru

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12515462>

АННОТАЦИЯ

Статья освещает важный аспект работы с иностранными обучающимися, изучающими русский язык в языковой среде. При переезде в другую страну студент сталкивается с рядом трудностей не только языкового, а, в первую очередь, социального и культурного характера. На сегодняшний день существует множество публикаций, освещающих практический опыт работы в разных университетах Российской Федерации. В данной работе сформулированы основные теоретические положения по организации социокультурной адаптации для определения сущности и функций названного понятия.

Ключевые слова: социокультурная адаптация, формирование профессиональной компетенции, совместная образовательная программа, изучение русского языка как иностранного, учитель русского языка для национальных школ.

Маркин Владимир Васильевич,

Олтой давлат педагогика университети

Барнаул, Россия

E-mail.: markin_vv@altspu.ru

Маркина Полина Владимировна,

Олтой давлат педагогика университети

Барнаул, Россия

E-mail.: markina_pv@altspu.ru

СОЦИОМАДАНИЙ МОСЛАШУВ: МОҶИЯТИ ВА ФУНКЦИЈЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада рус тилини тил муҳитида ўрганадиган чет еллик ўқитувчилар билан ишлашнинг муҳим жиҳати таъкидланган. Ўқиш учун бошқа мамлакатга кўчиб ўтишда талаба нафақат лингвистик, балки биринчи навбатда ижтимоий ва маданий характердаги бир қатор

кийинчиликларга дуч келади. Бугунги кунга қадар Россия Федерациясининг турли университетларида ишлашнинг амалий тажрибасини ёритувчи кўплаб нашрлар мавжуд. Хужжатда ушбу концепциянинг моҳияти ва функцияларини аниқлаш учун ижтимоий-маданий мослашувни ташкил этиш бўйича асосий назарий қоидалар шакллантирилган.

Калит сўзлар: ижтимоий-маданий мослашув, касбий компетенцияни шакллантириш, қўшма ўқув дастури, рус тилини чет тили сифатида ўрганиш рус тилини чет тили сифатида ўрганиш, Миллий мактаблар учун рус тили ўқитувчиси.

Markin Vladimir Vasilyevich,
Altai State Pedagogical University
Barnaul, Russia

E-mail.: markin_vv@altspu.ru

Markina Polina Vladimirovna,
Altai State Pedagogical University
Barnaul, Russia

E-mail.: markina_pv@altspu.ru

SOCIOCULTURAL ADAPTATION: THE ESSENCE AND FUNCTIONS

ABSTRACT

The article highlights an important aspect of working with foreign teachers who study Russian in a language environment. When moving to another country to study, a student faces a number of difficulties not only of a linguistic, but primarily of a social and cultural nature. To date, there are many publications covering the practical experience of working at various universities in the Russian Federation. The paper formulates the main theoretical provisions on the organization of socio-cultural adaptation to determine the essence and functions of the named concept.

Keywords: Russian as a foreign language, socio-cultural adaptation, formation of professional competence, joint educational program, learning Russian as a foreign language, teacher of the Russian language for national schools.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

В настоящее время в российских вузах обучается большое количество иностранных студентов как из ближнего (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан), так и из дальнего зарубежья (Китай, Афганистан, Индия). В последние годы увеличился также приток студентов из африканских стран. В связи с этим актуальным представляется вопрос адаптации иностранных учащихся к учебной деятельности в университете.

Поскольку с каждым годом увеличивается количество иностранных студентов в российских вузах, то повышение качества их обучения невозможно без успешной их адаптации. Вопросы социокультурной и академической адаптации иностранных студентов становятся все более актуальными, приобретают особый статус, требуют регулярного мониторинга и совершенствования.

К сожалению, процесс социокультурной и академической адаптации иностранных студентов хотя и является в каждом университете процессом целенаправленным, но в то же время на это не выделяется учебных часов, что создает ощущение некоторой второстепенности работы по адаптации на фоне учебной деятельности.

Иностранцам студентам приходится столкнуться с рядом проблем и трудностей, затрудняющих процесс адаптации. Сюда следует отнести и языковой барьер, и климатические особенности России, и различия в образе и стиле жизни, и, конечно, академическую специфику российской системы образования. Между тем, успешная адаптация иностранных студентов к обучению в российском университете имеет важное значения по целому ряду аспектов. Среди них следует выделить, в первую очередь, академическую успеваемость: хорошо адаптированные иностранные студенты имеют более

высокий средний балл по предметам, хорошую посещаемость, малый процент отчисления и отсеивания из вуза. Кроме того, процесс адаптации оказывает большое влияние на психическое здоровье и благополучие обучающихся, способствует их социальной интеграции, межкультурному пониманию, развитию мультикультурных связей в рамках образовательной деятельности и в целом экспорта лучших практик российского образования.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

В исследовании освещается тема социокультурной адаптации иностранных студентов в значении различные адаптационных барьеров. Они являются основной помехой для успешной адаптации к образованию и проживанию как в России, так и в других странах. Стратегия социокультурной адаптации в статье показывается через анализ нарушений коммуникационного характера, при которых информация либо искажается, либо вообще не усваивается реципиентом [1, с. 161–166]. Физиологические барьеры (смена часовых поясов, другая пища и вода) неизбежно проявляются в первые недели пребывания студента в чужой стране, однако их прохождение осуществляется быстрее и эффективнее при условии работы по преодолению других видов барьеров. Психологический барьер, как известно, обусловлен прежде всего социокультурными различиями между объектами коммуникации: профессиональные различия, различия в политических, религиозных, социальных взглядах приводят к разным интерпретациям и понятиям в процессе их коммуникации [2].

Эмоциональные барьеры также часто возникают на ранних стадиях адаптационных процессов, так как начальный этап пребывания в чужой стране всегда связан с эмоциональными перегрузками [3]. К эмоциональным факторам относится тревожность, она играет важную роль во внутригрупповых процессах, в способности понять себя, других.

Самой существенной проблемой является языковой барьер, который затрагивает все сфере адаптации: психологическую, образовательную, социальную и культурную. Преодоление данного барьера зависит в первую очередь от мотивации иностранного студента в освоении нового языка. Повысить эту интенсивность призваны педагоги, которые работают с иностранными студентами в организационной, воспитательной и образовательной сферах.

Понимание сущности социокультурной адаптации способно придать работе с иностранными студентами целенаправленный характер.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В российских университетах ведется ежедневная регулярная и во многом кропотливая работа по социокультурной и академической адаптации иностранных студентов, но ведущая роль в этом процессе отводится преподавателям русского языка и преподавателям общеобразовательных дисциплин, непосредственно работающих со студентами.

Успешность интеграции иностранных студентов в систему российского образования зависит от ряда факторов и напрямую зависит от академических и социокультурных условий, созданных в российском университете [4]. Особая роль в организации данного процесса отводится внеурочной воспитательной деятельности. Профессиональное сообщество преподавателей и методистов русского языка как иностранного для смягчения последствий культурного шока и сокращения сроков адаптации активно использует в своей деятельности региональный материал.

Если привести в пример опыт Алтайского государственного педагогического университета, реализующего с 2019 года совместную с Республикой Узбекистан образовательную программу, то среди успешных практик можно назвать культурно-просветительскую работу – посещение театров и филармоний, поездок по значимым туристическим местам Алтайского края.

В пример можно привести двухдневный выезд в сентябре 2023 года «Летней смены Клуба международной дружбы «Русский язык как иноСТРАННЫЙ», задачей которого было совместное путешествие, проживание и знакомство с достопримечательностями российских

студентов и студентов-иностранцев. В течение всех дней поездки студенты из разных стран (Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Китай, Туркменистан, Россия) активно выстраивали коммуникацию, обмениваясь впечатлениями и эмоциями от посещения исторических мест Алтая. Насыщенная экскурсионная программа позволила студентам не только получить массу положительных впечатлений, но и выучить новые слова и выражения на русском языке. Кроме того, в первый и второй день поездки состоялись вечерние мероприятия у костра, на которых студенты пели песни, танцевали, играли в «Квиз» и проявляли себя. Так, была организована возможность познакомиться с культурой разных стран и завести друзей.

На совместное общение направлены мероприятия и проекты не только выездного характера, но и встречи в стенах университета. Например, ежегодный международный День родного языка, в 2024 году тема праздника была приурочена к Году семьи, отмечаемому в Российской Федерации, – «Листая семейный альбом...». Студенты и преподаватели собрались вместе, чтобы отметить важность и красоту родного языка, а также продемонстрировать свою культурную и лингвистическую идентичность. Гостями праздника стали студенты из России, разных стран Африки (Нигер, Нигерия, Мали, Того), Китая, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Индии и Казахстана. В этот вечер за круглым столом и тёплой душевной беседой звучали редкие для Сибири языки: индонезийский, эве, игбо, хауса, арабский, китайский, миньянка, хинди, пушту, томильский, маратхи и каннада. Уже совершенно по-дружески привычно – казахский, таджикский, узбекский и алтайский. Студенты из разных уголков мира рассказали на родном языке о своих семейных традициях, показали фотографии своих родных и любимых, а также представили танцы, песни и игру на музыкальных инструментах. Гости праздника услышали, как напевны казахские песни и стихи, как звучит африканский барабан, как танцуют в Африке и что носят афганцы, индонезийцы и индусы.

Для многих студентов становится неожиданным и очень важным открытием, что изучаемый русский язык может служить средством трансляции культуры своей страны для представителей разных стран мира, поэтому с особым воодушевлением студенты, например из Узбекистана, организуют самостоятельно профориентационный телемост со школьниками из города Арнасай и иностранными студентами, обучающимися в это время в АлтГПУ, литературно-поэтическую гостиную, посвящённую дню рождения Захириддина Мухаммада Бобура, знакомство с творчеством Алишера Навои. Простое понимание русского языка в одном из значений будущей профессиональной деятельности способствует переходу студента к субъектным отношениям в образовательном пространстве России.

Для адаптации человека характерным является процесс его социализации, усвоение социальных поведенческих норм, «врастание» в социальный мир. Другими словами, социальная адаптация – важнейший механизм, обеспечивающий эффективную социализацию. Так, если под «социализацией» следует понимать постепенный процесс, в ходе которого при определенных социальных условиях формируется личность, то социальная адаптация – это относительно короткий временной промежуток, когда происходит активное освоение личностью новой социальной среды.

Отличие социокультурной адаптации от других форм социальной адаптации сводится к следующим моментам. Во-первых, это взаимодействие опосредуется культурой как ядром социокультурной среды и индивидуальной культурой субъекта. Во-вторых, изменения, происходящие в результате данного взаимодействия, могут иметь пролонгированный характер, поскольку приводят к трансформации обыденного мира человека и организации повседневной жизни общества. В-третьих, социокультурная адаптация сопровождает основные виды деятельности индивида [5, с. 76].

Процесс выделения социокультурной адаптации в качестве одной из разновидностей социальной адаптации ученые основывают на понимании современного общества как культурного феномена [6, с. 86]. Социокультурное взаимодействие может быть рассмотрено как сфера межгруппового и межиндивидуального взаимодействия. Специфика

социокультурных отношений заключается в том, что в них имеет место синтез социальных отношений и культуры.

Социально нормированная и контролируемая обществом культурная деятельность вступает в противоречие с возможностями субъекта адаптации, нормативно-регулирующее воздействие адаптирующей среды вызывает активное стремление к преодолению непривычной ситуации, установлению сбалансированных отношений во взаимодействии сторон. Социокультурная адаптация осуществляется путем индивидуальных предметно-практических и духовно-практических действий в сфере повседневной жизни.

Освоение привычного, обыденного сводится к формированию незаметно повторяющихся привычек, автоматически действующих стереотипов мышления. Вместе с тем, как верно замечает В.П. Козырьков, обыденное сознание, как результат социокультурной адаптации, нельзя называть обычным сознанием [7, с. 94–95]. Обычный рассудок, здравый смысл – это лишь одно из средств осмысления повседневности. Обыденность осмысливается также и мистическими, художественными, религиозными, идеологическими и другими средствами повседневной жизни, порождающими анекдоты, поговорки и др. эмоционально выразительные словосочетания и словечки, слухи, политические стереотипы, моду, рекламу и другие духовные элементы, из которых складывается повседневная жизнь. В этом принимает участие не только обычный рассудок, но и обычные чувства, обычное воображение, обычное бессознательное и многое другое обычное из средств и способностей человека. Иначе говоря, обыденное включает в себя и необычное, непрерывно порождает его в самых различных формах (парадоксальное, экстремальное, праздничное, сверхъестественное и другое).

ВЫВОДЫ.

Таким образом, социокультурная адаптация – это форма взаимодействия субъекта со сферой повседневности, создающая субъекту условия эффективного вхождения в социум и освоения различных форм социальной деятельности. Её содержанием является освоение новых, нестандартных ситуаций в повседневной жизни, а результатом – взаимоприспособление, совместимость и обмен продуктами деятельности индивида и среды [8, с. 122]. Что касается результативности социокультурной адаптации, то данный вопрос требует особого контекста рассмотрения, учитывающего этнический характер проявления повседневной жизни, так как этническая культура по-прежнему остается стержнем социокультурной реальности. По этой причине, критерии социокультурной адаптации как освоения новых нестандартных ситуаций, будут разными для людей, родившихся в данной культуре, для людей, которые стремятся стать постоянными членами данной культуры и для тех, кто временно в ней пребывает.

Процесс социокультурной адаптации является важнейшим регулятором гармонизации, изменения и стабилизации личности, в ходе которого, осуществляется взаимодействие человека с социокультурной средой, активное приспособление к определенным материальным условиям и культурным ценностям социальной среды.

Сноски / Иктибослар / References

[1] Поздняков И. А. Проблемы адаптации иностранных студентов в России в контексте педагогического сопровождения // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2010. № 121. С. 161-166.

[2] Иванова М.А., Шаглина Н.Д., Смелкова И.Ю. Академическая адаптация китайских студентов к высшей школе России // Предвузовская подготовка иностранных студентов в СПбГПУ. – СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2005. – С. 157-161.

[3] Социально-культурная адаптация иностранных граждан к условиям обучения в России. – Агидель : Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан». – 7 с.

[4] Айбазова М.Ю. Социокультурная адаптация иностранных студентов к условиям обучения в российских вузах // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2022. № 1 (34). – С. 117-121.

[5] Лондаджим Т. Социокультурная адаптация иностранных студентов, обучающихся в российских вузах: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04. - Нижний Новгород : Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского, 2012. - 149 с.

[6] Волынская Л.Б. Социокультурная и личностная адаптация человека на различных стадиях жизненного цикла: учебное пособие. – М. : Флинта, 2012. – 210 с.

[7] Козырьков В.П. Освоение обыденного мира. Социокультурный анализ. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегор. гос. ун-та, 1999 – 340 с.

[8] Шпак Л. Л. Социокультурная адаптация: сущность, проблемы, направления : автореферат дис. ... доктора философских наук: 09.00.02. Кемерово : Ин-т философии и права, 1991. – 46 с.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000